

POP TUMANINING TARIXIY VA TURISTIK NUQTALARI

Mamasidiqov Fazliddin Muzaffar o'g'li

NamDU Ijtimoiy fanlar fakulteti,

Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Yurtimiz kundan-kun rivojlanib borar ekan, rivojlanishni barcha soharada ko'rishimiz mumkin. Xususan, turizm sohasida. Ushbu maqolada Pop tumanining dovrug'ini turistik nuqta va ziyoratgoh sifatida tanitayotgan manzillar haqida so'z boradi. Albatta bu hududlarni ko'rish va ziyorat qilish insonga huzur bag'ishlaydi. Ushbu hududlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish albatta qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. Quyida aynan shunday ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Pop tumani, Balandtepa, Munchoqtepa, ziyoratgoh, Zaynobiddin (Imom Ota), Buvi ona Buvi, Hazrati Bob.

Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan odilona siyosat hamda islohotlarning son-sanog'i va chegarasi yo'q. Albatta bularning barchasi xalqning foydasini ko'zlab, ya'ni inson qadri uchundir. Shunday islohotlar sirasiga turizm va ta'lim sohasidagi yangilanishlarni misol qilib olishimiz mumkin. Rspublikamiz hududida turistik nuqtalar juda ko'p, albatta bular orasidan tarixiy hudud va inshootlar ham o'rin olgan. Xususan, Namangan viloyati ham turistik nuqtalarga ega bo'lgan viloyat sifatida e'tirof etiladi. Namanganning ko'plab tumanlari o'zining diqqatga sazovor nuqtalari-yu, manzaralari bilan nafaqat O'zbekiston balki dunyo mamlakatlarida ham mashxurdir. Shunday mashxur tumanlardan biri bu Pop tumanidir.

Ta'lim va turizm bu bir-biriga chambarchas bog'liq sohalardir. Negaki aynan ta'limning rivoji bugungi kunda bizni qiziqtirayotgan arxeologik nuqtalar va joylarni yuzaga chiqishiga asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda Pop tumani

o'zining patirlari-yu, tarixiy joylari bilan turistlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Shunday nuqtalarga quyida to'xtalib o'tamiz.

“Balandtepa tarixiy yodgorligi” – Munchoqtepa yodgorliklari qadimiya rxeologik yodgorliklar majmuasi hisoblanadi. Ushbu manzilgoh sirasiga Munchoqtepa, Balandtepa va Temirqasmoqtepa kabi yodgorliklari kiradi. Ularning joylashuviga to'xtalsak: Manzilgohlar Pop tumanida joylashgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak Pop shahridan uncha uzoq bo'lmagan Sirdaryo bo'yida joylashgan. Ushbu manzilgohlar I–VIII asrlarga oid ekanligi aniqlangan¹. Ushbu manzilgohlarning tarix sahnasidan o'rin olishiga turtki bo'lgan omil 1988-yildagi qazishma ishlaridir. Ushbu manzilgohlarning eng ahamiyatli jihatlaridan biri bu majmuadan topilgan kiyim-kechaklar, xususan: ipakli, ipli va junli matolar nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyo xalqlari kiyimlarining tarixining shu vaqtgacha ma'lum bo'lmagan sahifalarini to'ldirishga yordam berdi². Bugungi kunda ushbu hududlarning turistik ahamiyati shundaki hudud daryodan yuqorida joylashganligi hamda ko'plab spool qoldiqlarining mavjudligi kishini lol qoldiradi va ajoyib manzaradan bahra olishga undaydi.

Bugungi kunda Pop tumanining Chodak qishlog'i o'zining salqin havosi va tog'lik tabiati bilan insonlarni o'ziga “chorlamoqda” bu albatta turizm sohasining rivojiga ijobiy ta'sir etib qolmay tuman dovrug'ini ham yuqorilarga ko'taradi. Agar Chodakka tashrif buyuradigan bo'lsak albatta u yerdagi dam olish maskanlari to'rt faslda sayyohlar hamda mahalliy mehmonlar bilan gavjumligini ko'rishimiz mumkin. Hukumatimiz tomonidan hududni yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi qaror qabul qilindi. Unga ko'ra: Pop tumani “Chodak” qishlog'ini 2021-2022-yillarda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish belgilangan³. Chodak tabiati huzurbaxshligi, aholisi esa o'zining mehmondo'stligi, hamda barchani tabassum bilan kutib olganligi uchun ham bir brogan inson yana borgisi kelaveradi.

¹ «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». Том 6. – Т.: Давлат илмий нашриёти, 2003 – Б.131

² «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». Том 6. – Т.: Давлат илмий нашриёти, 2003 – Б.132

³ <https://namangan.uz/uz/yangiliklar-2/2640-pop-tumani-chodak-qishlog-ini-kompleks-rivojlantirish>

Pop tumanida joylashgan ham tarixiy, ham ziyoratgoh sifatida turistik nuqta bu – Parda Tursun. Qishloqning tarixiy deyishimizga sabab rivoyat qilinishicha, VIII asrda g'ayridinlarga qarshi kechgan janglarning birida xalok bo'lgan Zaynobiddin (Imom Ota) shu yerga dafn etilgan. Qishloq hududida Imom Ota nomi bilan ataluvchi ziyoratgoh mavjud bo'lib ko'plab mahalliy aholi ziyorat qilish maqsadida, boshqa tarafdin esa qo'shni viloyat hattoki respublikalardan insonlar ham ziyorat, ham dam olish maqsadida tashrif buyirishadi. Hududning Parda Tursun nomi bilan atalishi esa, qo'shni Chorkesar qishlog'ida tug'ilgan adib, yozuvchi Parda Tursun (1909-1957) nomi bilan bog'liq⁴.

Pop tumanida joylashgan yana bir turistik nuqtalardan biri bu – Buvi Ona Buvi ziyoratgohidir. U yerning tarixiga to'xtalsak Buvi ona Buvi Pilol qishlog'idan onalari ortidan kelgan ekanlar. Hozirda ziyorat qilinadigan qabrlari yonida onalari o'yama pishirgan ekanlar. Ularning qarindoshlari ham bo'lgan bo'lib, ular Qichqiriq eshon buva ekanlar. Aytishlaricha, bu kishi chqirgan azoonning ovozi Qo'qonda ham eshitishgan ekan. Buvi ona Buvining singillarining qabri bugungi kunda ziyoratgoh bo'lib, u yerdan buloq chiqqan ekan. Ushbu ziyoratgohda qurbonlik qiladigan joy ham mavjud bo'lib, bugungi kunda ziyoratchilar qurbonlik ham qilishar ekanlar. Ushbu ziyoratgohning turistik ahamiyati avvalo ziyoratgoh bo'lsa, boshqa tarafdin qirliklar orasida joylashgani va tabiatining go'zalligidir⁵.

Pop tumanining yana bir ziyoratgoh va turistik nuqta sifatida e'tirof etiladigan yeri bu – Hazrati Bob ziyoratgohi hisoblanadi. Bugungi kunda tumanda Hazrati Bob mahallasi joylashgan. Ushbu nomga to'xtalsak, dastlab Turkiston xojalari bilan bog'liq nasabnoma va shajaralarda hikoya qilingan. Mazkur nomad Pop shahri Bobu Koson nomi bilan tilga olinadi. Bundan ko'rinadiki Bob so'zi kishilar ismiga ham berilgan ekanligi ehtimoldan holi emas. Ushbu ziyoratgoh 1927-yili sobiq Sovet hukumati davrida buzib tashlangan⁶. Keyinchalik odamlar shayxning xokini

⁴ Madrahimov Z. Tarixiy toponimika. – T.: Navro'z, 2017. –B. 111.

⁵ Axborotchi: Dadaxon ota, Buvi Ona Buvi ziyoratgohi xodimi, 83 yosh.

⁶ Кўлдошев Т, Кўлдошев Ш. Поп тумани тарихи. – Т.:”Sharq”, 2020. –Б. 172.

yuqoriga olib chiqib dafn qilishgan. Bugungi kunda ham ushbu qadamjo insonlar uchun ham ziyoratgoh, ham turistik nuqta bo'lib xizmat qilmoqda. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan turizm sohasi rivojlanib bormoqda, bundan biz tarixchi yoshlar behad xursandmiz chunki tarix va turizm rivojlansa ham ilm-fan shuningdek iqtisodiyot sihasi yanada gurkirab rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». Том 6. – Т.: Давлат илмий нашриёти, 2003.
2. Қўлдошев Т, Қўлдошев Ш. Поп тумани тарихи. – Т.:”Sharq”, 2020.
3. Axborotchi: Dadaxon ota, Buvi Ona Buvi ziyoratgohi xodimi, 83 yosh.
4. Madrahimov Z. Tarixiy toponimika. – Т.: Navro'z, 2017.
5. <https://namangan.uz/uz/yangiliklar-2/2640-pop-tumani-chodak-qishlog-ini-kompleks-rivojlantirish>